

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КОРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Богданович Анна Владимировна

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, г.
Нижний Новгород, Россия

E-mail: kitanaju@gmail.com . Тел: +7(989)515-41-65

Аннотация. В статье анализируются принципы формирования фонетической компетенции корейских студентов при изучении русского языка как иностранного. Рассматриваются основные фонетические трудности, обусловленные различиями в артикуляционных основах русского и корейского языков. На основе выводов исследования предложены методы и упражнения для развития фонетической компетенции. Результаты исследования могут быть использованы в практике обучения корейской аудитории русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетика, фонетическая компетенция, фонетическая интерференция, методика преподавания, корейские студенты.

FORMATION OF PHONETIC COMPETENCE OF KOREAN STUDENTS IN STUDYING RUSSIAN LANGUAGE

Bogdanovich Anna Vladimirovna

Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: kitanaju@gmail.com , Tel.: +7(989)515-41-65

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the formation of phonetic competence of Korean students when studying Russian as a foreign language. The main phonetic difficulties caused by differences in the articulatory bases of the Russian and Korean languages are considered. Based on the findings of the study, methods and exercises for the development of phonetic competence are proposed. The results of the study can be used in the practice of teaching Russian as a foreign language to the Korean audience.

Keywords: Russian as a foreign language, phonetics, phonetic competence, phonetic interference, teaching methods, Korean students.

В условиях глобализации и расширения международных контактов интерес к изучению русского языка у корейской аудитории продолжает расти. Русская фонетика, характеризующаяся сложными группами согласных, редукцией гласных и переменным ударением, представляет особые трудности для носителей корейского языка, чей родной язык имеет более простую слоговую структуру и фиксированную структуру высотного ударения [2, с.45-46].

Фонетическая компетенция — способность точно воспринимать и воспроизводить звуки — имеет решающее значение для эффективной коммуникации [3, с. 102]. Без правильного произношения даже грамматически правильная речь может стать непонятной. Поэтому данное исследование направлено на выявление наиболее распространенных фонетических ошибок, допускаемых корейцами, изучающими русский язык, и на предложение стратегий их преодоления.

Фонетические системы русского и корейского языков имеют существенные различия, создающие значительные трудности для корейских студентов при изучении русского произношения. В русском языке присутствует сложная система согласных, включающая противопоставление по звонкости/глухости ([б]-[п], [в]-[ф]), а также различие между палатализованными (мягкими) и непалатализованными (твёрдыми) согласными ([т]-[ть]) [1, с. 36]. Особую сложность представляют звуки, отсутствующие в корейском языке: [ж], [ш], [ц], [щ], а также [в] и [ф] [2, с. 47]. Характерной проблемой является оглушение звонких согласных в начале слов (*вода* → *фота*), а также смешение шипящих звуков [ш] и [щ] [3, с. 104].

Корейские студенты часто заменяют русский звук [л] на корейский [r], что приводит к искажениям типа *лампа* → *рампа* [4, р. 78]. Особые трудности вызывает произношение русского *р*, который в корейском языке заменяется на одноударный звук без вибрации [1, с. 37]. Также корейцы испытывают трудности с твёрдым *л*, путая пары слов типа *был-быль*, *пыл-пыль* [2, с. 49].

В системе гласных русский язык имеет шесть фонем ([а], [э], [и], [о], [у], [ы]) с явлением редуции в безударных позициях (*молоко* → [мала'ко]). В корейском языке отсутствует редуция гласных, что приводит к излишнему акцентированию безударных [о] и [а]. Серьёзную проблему представляет различие звуков [ы] и [и] (*мыл* и *мил*), так как в корейском языке нет аналога русского [ы], который по произношению больше похож на среднее между корейским [ы] и [и], из-за этого и возникают трудности с различением [4, р. 82].

Существенные различия наблюдаются в системе ударения и интонации. Русское ударение является подвижным и разноместным (*вода* – *воды* – *водовоз*), отметим, что в русском языке разное ударение на слове может быть свидетельством разных лексических значений (*за́мок* – *замо́к*), тогда как в корейском языке используется тональный акцент, не влияющий на значение слов [3, с. 107]. Однако в современном корейском языке тональный акцент остался только в некоторых вариантах диалектов, а тональные знаки и вовсе упразднились, перестав использоваться [4, р. 85-87]. Таким образом, такое положение приводит к характерным ошибкам: монотонности речи из-за отсутствия интонационных перепадов и неправильной постановке ударения, часто на первый слог (*пи́сьмо* вместо *письмо́*). [1, с. 38]. Также в корейской интонационной модели предложения акцент идет на грамматики, подчеркивая значение данной грамматической структуры. То есть интонационно выделяется часть слова в предложении или части предложения, затем следует сделать

паузу, чтобы указать на смысловое разграничение фраз. В русском языке интонация представлена семью основными интонационными конструкциями (ИК), каждая из которых имеет характерное мелодическое оформление.

В повествовательных предложениях (ИК-1) наблюдается понижение тона на последнем ударном слоге ("*Он пришёл домой*"), в то время как в вопросах с вопросительным словом (ИК-2) тон резко повышается на ключевом слове (!) ("*Где ты был?*"). Особую сложность представляет ИК-3, используемая в вопросах без вопросительного слова, где происходит резкое повышение тона на ударном слоге последнего слова ("*Ты придёшь завтра?*") [4, р. 90]. Это приводит к характерной монотонности речи корейских учащихся. В корейском языке существует похожее явление «интонационной конструкции», когда в зависимости от повышения или понижения тона в конце предложения можно сделать вывод, является это предложение повествовательным или вопросительным. Однако чаще в данных предложениях присутствуют вопросительные слова или вовсе используются вопросительные грамматические конструкции в конце предложения. Таким образом, кореец понимает, когда нужно повысить тон в конце предложения или и без повышения тона может понять, был ли задан вопрос. Студенты часто неправильно распределяют интонационные центры, не выделяя логически важные слова в предложении.

Для эффективного преодоления фонетических трудностей у корейских студентов при изучении русского языка требуется комплексная методическая система, учитывающая специфику фонетической интерференции. [1; 2; 3] Основным принципом работы должен базироваться на последовательном переходе от изолированных звуков к их сочетаниям в словах, фразах и связной речи, с обязательным параллельным развитием фонематического слуха.

На начальном этапе необходимо провести детальный артикуляционный тренинг, направленный на постановку проблемных звуков. Для звука [р] рекомендуется использовать упражнение «Моторчик» - многократное произнесение [д] с постепенным выдохом для выработки вибрации кончика языка [4, р. 95]. При работе с парой [л]-[ль] эффективно применение зеркала и тактильного контроля: студенты должны ощущать разницу в положении языка (при твердом [л] кончик языка упирается в альвеолы, при мягком - в верхние зубы). Для различения [ы]-[и] полезно использовать зрительные ассоциации: при произнесении [ы] губы растягиваются горизонтально, при [и] - вертикально.

Особое внимание следует уделять работе с согласными, отсутствующими в корейском языке. При постановке шипящих [ж], [ш] рекомендуется начинать с длительного произнесения [ш] с последующим добавлением голоса для получения [ж]. Для звука [ц] эффективно поэтапное соединение [т] и [с] с постепенным сокращением паузы между ними [2, с. 54]. При работе с [в] и [ф] важно тренировать контроль за работой нижней губы - при русском [в] она слегка подворачивается под верхние зубы, в отличие от корейского варианта.

Для развития навыков различения и воспроизведения русской интонационно-ритмической организации речи необходимо применять

специальные интонационные упражнения. Эффективна методика «Интонационного контура», когда студенты рисуют графическое изображение мелодики фразы, а затем воспроизводят ее, следуя этому контуру [3, с. 110]. Полезно использовать цветовую маркировку: ударные слоги отмечать красным, безударные - синим, что помогает визуализировать ритмическую структуру слова. Для отработки подвижного ударения рекомендуется составлять ударные цепочки из однокоренных слов с разным ударением (*гОрод - городА - горожАнин*).

При работе с интонационными конструкциями следует применять методику «Вопрос-ответ», при которой студенты сначала определяют тип ИК на слух, затем маркируют ее в тексте специальными символами (стрелками вверх/вниз), и только после этого воспроизводят. Особое внимание нужно уделять противопоставлению ИК-2 (вопрос с вопросительным словом) и ИК-3 (вопрос без вопросительного слова), так как это различие отсутствует в корейском языке. Эффективно использовать диалоги-образцы с четким интонационным оформлением.

Для автоматизации правильного произношения необходимы регулярные тренировки с использованием скороговорок, подобранных по принципу от простого к сложному. Например, для отработки [р]: *Карл у Клары украл кораллы*; для [л]-[ль]: *Лилии лили воду в лилии*. Важно сопровождать эти упражнения аудиозаписями образцового произношения.

Современные технологии предлагают дополнительные возможности для фонетической работы. Программы визуализации речи позволяют демонстрировать студентам особенности их произношения в сравнении с эталоном (например, Praat).

Особое значение имеет принцип контекстного обучения – фонетические упражнения должны быть максимально приближены к реальным коммуникативным ситуациям. Ролевые игры, инсценировки диалогов, озвучивание видеофрагментов помогают перенести отработанные навыки в спонтанную речь. Например, при изучении темы "Знакомство" можно разыгрывать диалоги в парах, уделяя особое внимание интонации вопросов и ответов [2, с. 56]. При этом важно создавать положительную мотивацию, избегая излишней критики и акцентируя внимание на прогрессе студентов.

Коррекционная работа должна быть систематической и включать регулярный мониторинг достижений. Полезно ведение фонетических дневников, где студенты фиксируют свои трудности и успехи [3, с. 112]. Групповые формы работы (хоровое чтение, совместные проекты) помогают создать поддерживающую атмосферу и снизить языковой барьер.

Заключительным этапом должна стать интеграция фонетических навыков в общий языковой контекст. Анализ аутентичных аудио- и видеоматериалов, работа с песнями и стихами, участие в дискуссиях позволяют закрепить полученные навыки и подготовить студентов к реальному общению на русском языке.

Проведенное исследование подтверждает, что формирование фонетической компетенции у корейских студентов при изучении русского языка требует специального методического подхода, учитывающего фундаментальные различия фонетических систем двух языков. Сопоставительный анализ выявил ключевые проблемные зоны и предложенные методические рекомендации, сочетающие традиционные и инновационные методы, предлагают комплексное решение этих трудностей.

Перспективы дальнейших исследований видятся в углубленном изучении возможностей цифровых технологий для коррекции произношения, а также в разработке специализированных учебных пособий, учитывающих специфику корейско-русской интерференции. Особого внимания заслуживает вопрос индивидуализации обучения фонетике с учетом диалектных особенностей корейских студентов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные методические решения могут быть непосредственно применены в практике преподавания РКИ корейской аудитории, способствуя преодолению фонетического барьера и формированию четкого, естественного русского произношения. Это будет содействовать развитию российско-корейских образовательных и культурных связей в условиях расширяющегося межкультурного диалога.

Ссылки

- [1]. Караванов А.А. Типичные фонетические ошибки корейских студентов при изучении русского языка // Русский язык за рубежом. 2019. № 2. С. 34-41.
- [2]. Ким С.Н. Особенности обучения русскому произношению корейцев // Вопросы методики преподавания РКИ. 2018. № 3. С. 45-59.
- [3]. Ли Е.В. Сопоставительный анализ фонетических систем русского и корейского языков // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. 2017. № 5. С. 102-115.
- [4]. Min J.H. Russian Phonetics for Korean Learners. Seoul: RFL Press, 2020. 315 p.